

МЕХАНИЗМ МНОГОСТОРОННЕГО НАДНАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 341.1/8

А.А. ТЕНЕТКО

До Второй мировой войны многостороннее наднациональное регулирование мировых экономических отношений не имело распространения ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры и неправительственных экономических субъектов (ТНК и ТНБ). Фактически действовало несколько многосторонних конвенций по экономическим вопросам, а в уставах международных организаций, таких, как Лига наций, вопросы полномочий организаций в сфере экономики не описывались.

На наш взгляд, необходимость в новом, современном многостороннем механизме регулирования обусловлена следующими факторами:

- экономической глобализацией: развитием взаимосвязи и взаимозависимости национальных экономик;

- усилением международной интеграции и кооперации труда, вызвавших транснационализацию производственной деятельности;

- ростом международного товарообмена (за последние 50 лет мировой товарооборот увеличился более чем в 15 раз) [2, с. 37];

- достижением валютно-финансовой стабильности в рамках специальных систем (сначала Бреттон-Вудской, затем Ямайкской);

- несогласованностью национальных законодательств, что вызвало потребность в создании единообразного универсального механизма организационно-правового регулирования международных экономических отношений; и здесь нужно согласиться с Герчиковой И.Н. в том, что правовая основа и методы выработки и принятия управленческих решений на уровне государственного и частного секторов требовали их унификации с точки зрения способов выработки решений, методов контроля, санкций во избежание многочисленных международных споров (требовали унификации и юридические принципы, используемые при урегулировании споров и коллизий) [2, с. 31];

- развитием региональной экономической интеграции;

- эволюцией межотраслевого экономического сотрудничества на многосторонней основе;

- связанной с экономической глобализацией и интеграцией социально-экономической дифференциации условий жизни людей в разных странах, которая объективно поставила вопрос об оказании помощи и содействия со стороны развитых стран развивающимся странам и среди них наименее развитым и бедным странам; такие усилия требовали координации действий и разработки единой стратегии социально-экономического развития развивающихся стран, разработки средств и инструментов, оказания им экономической, финансовой и технической помощи.

Причинами перехода к коллективным, многосторонним действиям развитых стран с середины XX века стало осознание реальной опасности глобального финансово-экономического кризиса, понимание того обстоятельства, что в условиях быстрого развития процессов транснационализации и мировой интеграции производства совершенно недостаточны усилия одной или даже ряда стран по стабилизации экономики и снижению риска кризисных ситуаций.

Регулирование осуществляется по следующим основным сферам международных экономических отношений:

- промышленное сотрудничество;
- сотрудничество в области транспорта;
- сотрудничество в валютно-финансовой сфере;
- сотрудничество в области мировой торговли;
- сотрудничество в области интеллектуальной собственности;
- сотрудничество в области стандартизации и сертификации продукции;
- сотрудничество в области инвестиций;
- научно-техническое сотрудничество;
- сотрудничество в области международной коммерческой практики.

Очень важно указать все регулируемые объекты, так как экономические методы регулирования определяются спецификой каждого объекта регулирования.

Субъектами регулирования международных экономических интересов выступают:

- 1) государства (правительства и чиновничий аппарат);
- 2) международные организации и неформальные группы интересов (Трехсторонняя комиссия и т.д.);
- 3) транснациональные компании и банки.

Рассмотрим характер участия и взаимодействия указанных субъектов.

Что касается государств с их правительствами и чиновничьим аппаратом, то общая схема участия в регулировании экономики здесь понятна и рассматривается в курсе макроэкономики. Главная особенность – деление стран на развитые и развивающиеся. То есть фактически полноправными субъектами международного регулирования выступают развитые страны, в которых сконцентрированы финансы, научно-производственный потенциал. Развивающиеся страны выступают скорее обязанными субъектами мировой экономики.

Необходимо также подчеркнуть, что в зависимости от политического режима в каждом государстве механизм участия в регулировании экономики значительно отличается. Так, в Японии, например, действует институт прямого государственного воздействия с Агентством экономического планирования во главе, которое принимает пятилетние планы. Тогда как в США внутриэкономическое регулирование осуществляется преимущественно посредством Федеральной резервной системы с ее 12 банками [5, с. 402].

Нет смысла более подробно останавливаться на вопросе государств как субъектов международных экономических отношений. Важнее понять все более важную и растущую роль достаточно «новых» субъектов – международных экономических организаций и ТНК/ТНБ.

Международные организации являются как правительственными, так и неправительственными.

Считаем целесообразным выделить три типа международных межправительственных организаций по соотношению объема компетенций, перераспределяемых между государством и международной организацией [2, с. 34–35]:

1) межправительственные организации, осуществляющие координационные функции. В них перераспределенная компетенция остается совместной для государства и

организации. Чаще всего организация наделяется правом обязывать своих членов без их согласия и против их согласия путем принятия обязательных решений большинством голосов;

2) международные организации, выполняющие отдельные наднациональные функции, когда конкретные вопросы регулирования мировой экономики передаются исключительно в ведение международной организации. В таких организациях ограниченного наднационального типа в учредительных документах установлена предельно широкая и объемная компетенция, затрагивающая основные компоненты государственной власти и ограничивающая функции государства применительно к этим компонентам. Такая организация также имеет право обязывать своих членов подчиняться ее решениям без их согласия и против их согласия, если решение принято большинством голосов. К организациям, выполняющим наднациональные экономические регулирующие функции, относятся группа Всемирного банка, а также МВФ, МБРР. Так, в Уставе МВФ, утвержденном в 1945 г., жестко ограничивалась компетенция государств-членов в области валютно-финансовой политики, в частности государство-член лишалось права самостоятельно вводить валютные ограничения, изменять паритет валют, проводить девальвацию и ревальвацию (денежную реформу) валюты. Последнее становилось возможным только с согласия Фонда (ст. IV, сек. 1 Устава МВФ). Аналогичные статьи содержались и в Уставе МБРР. В первые десятилетия деятельности МВФ и МБРР строго контролировали соблюдение данных полномочий;

3) наднациональные организации имеют следующие отличия: право международной организации на вмешательство в вопросы, относящиеся к внутренней компетенции государства согласно его конституции; обладают полномочиями на создание в целях регулирования этих вопросов правил, обязательных для государств-членов и механизмов контроля и принуждения к соблюдению этих правил; возлагают широкие полномочия по созданию правил и контролю за их соблюдением на непредставительные органы; имеют право своими решениями обязывать и наделять правами физических и юридических лиц государств. Типичная организация наднационального типа – Европейский Союз (ЕС), который в лице своих главных органов – Европейского Совета,

Европейского парламента, Совета Европейского Союза и Европейской комиссии уполномочен создавать правила-регламенты и директивы, обязательные для стран-членов. Также в составе ЕС действует Европейский суд, который контролирует соблюдение регламентов и директив и обладает полномочиями на принуждение государств-членов к их исполнению.

В итоге получается следующее. Взаимодействие государств и международных организаций приводит к изменению их правового статуса. При создании международной организации государства выступают в качестве суверенных и равноправных образований как стороны международного договора об учреждении международной организации. Процесс взаимодействия государств носит при этом согласованный и координирующий характер.

С принятием устава международная организация становится субъектом международного экономического права, имеющим свои полномочия, свои цели и принципы. Международные экономические организации (за редким исключением) придерживаются принципа суверенного равенства государств-членов, о чем свидетельствуют положение о представительстве – одно государство – один голос, а также право добровольного выхода из организации. Таким образом, государства передают международным организациям полномочия принимать обязательные решения или действовать в определенных сферах, то есть на добровольной основе ограничивают свой суверенитет. Государства теряют право предпринимать действия, входящие в компетенцию международной организации, и обязаны подчиняться ее решениям в соответствии с полномочиями организации.

Ярким примером взаимодействия международной экономической организации и правительств стран-членов является ВТО: с одной стороны, правительства берут на себя определенные обязательства по соблюдению установленных ВТО принципов международной торговли и одновременно создают для экспортеров и импортеров, предпринимателей и потребителей конкретные условия и обязательства; с другой стороны, ВТО представляет собой многосторонний торговый договор, определяющий права и обязанности правительств в сфере международной торговли товарами и услугами – положения соглашений, образующих правовую базу ВТО, кодифицируют мировую коммер-

ческую практику, опирающуюся на сложную систему многосторонних отношений, конвенций, решений, выработанных на основе национальных законодательств крупнейших стран мира.

Международные неправительственные организации – это созданные по инициативе частных – физических или юридических – лиц объединения членов разной государственной принадлежности, созданные с целью осуществления международной деятельности некоммерческого характера и имеющие статус юридического лица по внутреннему (а не по международному) праву [З, с. 23]. Это могут быть объединения предпринимателей, международные союзы предпринимателей, международные общезкономические региональные и отраслевые ассоциации экспортеров и производителей сырьевых товаров, кооперативные союзы, международные, региональные и смешанные торговые палаты, фонды развития, создаваемые неправительственными организациями для координации экономической политики, выработки международных правил бизнеса и решения других проблем.

Участие неправительственной организации в глобальном регулировании может приобретать различные формы. Главное, однако, состоит в том, что международная неправительственная организация играет политическую и техническую роль. Эта роль проявляется в основном через механизм консультаций. Некоторые межправительственные организации поручают неправительственным организациям функции, которые непосредственно приобщают неправительственные организации к подготовке и реализации решений межправительственных организаций. В особую группу выделяют международные конгрессы и конференции. Специалисты считают, что существует сходность процедуры организации работы международных конференций и международных организаций. Это обстоятельство дает основание отнести их к «временным» международным организациям. Однако вряд ли целесообразно отождествление их с постоянно функционирующими международными организациями. В то же время необходимо отметить, что международные конференции и совещания позволяют оперативно и весьма успешно решать возникающие в международных отношениях вопросы. Их число имеет устойчивую тенденцию к росту. Все же наиболее значимыми субъектами регулирования современных международных

экономических отношений являются ТНК и ТНБ. Именно они образуют «скелет» экономической интеграции и глобализации.

Государственные интересы всех стран, занятых в глобализируемом мировом хозяйстве, находят выражение в международном праве. Одновременно государственное управление экономикой формулируется в экономическом праве. Таким образом, международное экономическое право выступает как средство воздействия на межгосударственные экономические отношения, как средство разрешения задач и проблем, существующих в межгосударственной сфере экономического взаимодействия.

Общее определение механизма международно-правового регулирования, относительно к экономической сфере, дает Лукашук И.И.: «Механизм международно-правового регулирования – это совокупность международно-правовых средств и методов воздействия на межгосударственные отношения» [4, с. 203].

Таким образом, учитывая вышесказанное, с нашей точки зрения, понятие механизма международно-правового экономического регулирования составляют юридические инструменты, с помощью которых удовлетворяются государственные интересы субъектов мирового хозяйства. Шумилов В.М. относит в состав данного механизма и международно-правовые нормы/принципы, и международные правоотношения, и юридические факты, и меры принуждения, и методы правового регулирования [6, с. 187]. При этом он подчеркивает, что международное экономическое право представляет собой лишь часть международной нормативной системы, регулирующей международные экономические отношения.

Предметом международно-правового регулирования выступают: отношения между субъектами международного права по поводу трансграничного движения товаров, финансов, капиталов, прав, рабочей силы, то есть материальных, экономических благ (ресурсов в широком смысле); отношения между субъектами международного права по поводу правового режима деятельности и статуса частных лиц в экономическом взаимодействии.

Первым элементом экономического международно-правового механизма регулирования является международно-правовая норма. Юридическая функция норм состоит в нормативном регламентировании отноше-

ний между субъектами. Регулирование осуществляется путем определения стандартов, моделей обязательного, возможного и недопустимого поведения, а также побуждения субъектов следовать этим стандартам (например, ГАТТ/ВТО, промышленные стандарты и т.д.). Достигается цель специфическим юридическим методом, путем установления взаимосвязанных прав и обязанностей, образующих правоотношение.

Второй компонент – международно-правовое отношение, которое представляет собой взаимосвязь прав и обязанностей, вытекающих из международно-правовой нормы. Правоотношение может рассматриваться как юридическая взаимосвязь субъектов, в которой они осуществляют взаимные права и обязанности. Правоотношение автономно и не сливается с регулируемым международным отношением [4, с. 204]. Существуют также правоотношения, которые не опосредуют каких-либо иных отношений, например процессуальные, связанные с участием в Статуте Международного Суда ООН.

Следует, однако, помнить, что правоотношение тесно связано с регулируемым отношением. Поэтому представляется целесообразным признать и понятие правоотношения в широком смысле как общественного отношения, урегулированного правом. Однако элементом механизма экономического международно-правового регулирования является только собственно правоотношение, т.е. правоотношение в узком смысле.

В свою очередь элементом правоотношения выступает субъективное право, которое можно определить как меру дозволенного поведения субъекта, обеспеченную соответствующей обязанностью другого или других субъектов. Соответственно обязанность – мера должного поведения субъекта, соответствующая субъективному праву и обеспечиваемая системой международно-правового регулирования. Во взаимосвязи субъективные права и обязанности образуют юридическое содержание правоотношения. Материальным содержанием правоотношения наполняются в процессе функционирования. Юридическое содержание стабильно, материальное – динамично. При одном и том же юридическом содержании материальное содержание может меняться в значительных пределах [4, с. 205].

Существенное значение в реализации экономического международно-правового механизма регулирования имеют юридические факты, под которыми понимаются

события и действия субъектов, порождающие юридические последствия. Например, решение о приеме в члены АСЕАН или ЕС, ратификация договора или присоединение к соглашению ВТО. Юридическими фактами являются и неправомерные действия. Они порождают охранительные правоотношения ответственности.

Другой важный элемент экономического международно-правового механизма регулирования – международно-правовое сознание, под которым понимается совокупность разделяемых государствами взглядов, представлений, идей относительно необходимого международного правопорядка в сфере экономических отношений. Частью международного правосознания является правосознание отдельного государства, которое выражает не только общее, но и специфическое мировоззрение данного государства.

Правосознание направляет процессы как формирования, так и реализации международно-правовых норм. Оно воздействует на поведение государств не только через нормы, но и непосредственно как часть юридического мировоззрения.

Главная особенность механизма экономического международно-правового регулирования – неразрывная связь с суверенной властью государств, посредством которой этот механизм создается и приводится в действие. Международно-правовое регулирование экономических отношений построено на отношениях власти, источником которой является суверенная власть государств. Механизм регулирования связан с государственным аппаратом, в этом процессе участвуют все ветви государственной власти.

Международный межгосударственный механизм, на основе которого развиваются сегодня мирохозяйственные связи, определяет в современных условиях торгово-политические режимы подавляющего большинства стран мира. Экономический суверенитет наций все более становится абстрактной и фактически нереализуемой категорией. Эффект масштаба производства, выражающийся в развитии ТНК и ТНБ и создании международных экономических организаций, становится определяющим фактором развития мировой экономики.

Растущая степень консолидации производственной, торговой и инвестиционно-финансовой сфер ведет к формированию мирового производственно-хозяйственного комплекса, который, несмотря на сохраняющиеся суверенитеты государств, включает

экономики последних как составные части глобальной, интегрированной экономической системы. Взаимозависимая и взаимосвязанная экономическая система современного мирового хозяйства радикально изменяет модели регулирования международного бизнеса. Основой интеграции хозяйственной жизни выступает многоуровневое и многостороннее функционирование всемирной экономической системы, объединяющей отдельные страны в единый мирохозяйственный комплекс, структурообразующей частью которого выступает, с одной стороны, система межправительственных и неправительственных международных экономических организаций, а с другой – ТНК и ТНБ.

Формируемый новый экономический мировой правопорядок выражает и закрепляет организационную структуру экономики сообщества государств, и вместе с тем есть результат функционирования международного экономического права и обычаев делового оборота.

Герчикова И.Н. отмечает еще один важный аспект нового механизма регулирования [2, с. 40]: в современных условиях в основе развития экономических отношений между странами лежит развитие производственно-хозяйственных связей – межфирменных и внутрифирменных. На долю внутрифирменного товарооборота ТНК приходится более 40% международной торговли (одновременно интенсивно развивается процесс перехода от отраслевых к межотраслевым корпорациям). Вокруг них концентрируется большое число специализированных мелких и средних фирм, связанных с первыми технологически-производственными связями... Международное регулирование экономики охватывает не только многосторонние отношения между правительствами государств, осуществляемое через международные организации, но и регулирование и содействие развитию мирохозяйственных связей на уровне экономических субъектов рыночных отношений, т.е. межфирменное регулирование, осуществляемое неправительственными организациями – международными объединениями предпринимателей, а также региональными организациями, банками, фондами.

Международное регулирование предпринимательской производственно-хозяйственной деятельности есть результат усиления взаимодействия между субъектами мирохозяйственных связей, осуществляемых на макро- и микроуровне, и появления но-

вых субъектов в лице ТНК и ТНБ. Организационными формами такого взаимодействия выступают международные экономические организации, неправительственные организации и объединения, региональные.

Складывается определенная система международных организаций, целью которой является обеспечение стабильного экономического развития, оказание содействия частным предпринимателям путем предоставления финансовой, научно-технической и других видов помощи в инвестиционной деятельности и реализации хозяйственных связей. Нельзя допускать ошибку и отождествлять экономическое развитие с социальным – фактически последнее реализуется как следствие первого и не является самоцелью (хотя большинство отечественных исследователей придерживаются официальной точки зрения, провозглашающей социальное развитие приоритетом). И развитые страны не являются доказательством, так как высокий уровень жизни в них вызван, прежде всего, потребностью технологической цивилизации в высококвалифицированной рабочей силе, а не филантропией правительств и элиты.

Из ряда проблем, затрудняющих изучение механизма регулирования междуна-

родных экономических отношений, стоит выделить две.

Первая – расплывчатость грани между международным сотрудничеством суверенных государств и самостоятельной, наднациональной ролью международных организаций. Трансформация ЕС подтверждает, что трудно зафиксировать момент, начиная с которого следует вести речь о глобальном, наднациональном регулировании в чистом виде.

Вторая проблема, особо подчеркиваемая Барабановым О.Н. [1, с. 33 – 34], – призрак «теории заговоров», который заключается в соблазне списать все трудности современной жизни на деятельность «мировой закулисы» в самых различных ее формах (будь то масонство или Сионская община), а это создает опасность изначально привнести в исследование большую долю идеологизированности.

Ясно одно – механизм регулирования международных экономических отношений будет развиваться в сторону наднационального многостороннего регулирования, использующего национальный суверенитет для эффективного местного контроля и реализации глобальных экономических задач.

1. Барабанов О.Н. Глобальное управление и глобальное сотрудничество // Глобализация: человеческое измерение. М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет); «Российская политическая энциклопедия», 2002. С. 33–34.

2. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. Учеб. пособие. М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 2000. С. 31, 34, 35, 37, 40.

3. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право // Международные отношения, 2002. С. 23.

4. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 203–205.

5. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. Том I: Теория, принципы, политика. М.: Экономика, 2001. С. 402.

6. Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации // Международные отношения, 2003. С. 187.